

ENERGOSAMARADORLIK TALABLARIDAN KELIB CHIQUIB QISH SHAROITI UCHUN G'ISHT DEVORNING QO'SHIMCHA ISSIQLIK-FIZIK XISOBI.

Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich¹,
Hamdamov Jamshid Ixtiyorovich²,
Xandamqulov Shohruh Baxtiyorovich³
^{1,2,3} “Bino va inshootlar qurilishi” kafedrasida
Jizzax politexnika instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390227>

Annotatsiya : Ushbu maqolada energiya samarador binolar haqida ma'lumot berildi. Binolarning issiqlik yo'qotish darajalari foizlarda berildi. Hozirgi kunda keng foydalanilayotgan energiyasamarador qurilish materiallari haqida qisqacha to'xtalib o'tildi.

Kalitso'zlar: Energiasamarador, energiyatejamkor, energiya istemoli, izolyatsiya, isitish tizimi.

Namunalarga asoslangan xolda shunday xulosa qilishimiz mumkinki, amalda ekspluatatsiyada bo'lib turgan turar joy binosi tashqi devor konstruksiyaning issiqlik o'tkazishga qarshiligi deyarli juda xam kam miqdorda taminlanadi, konstruksiyaga tashqi tasir etuvchi faktor bazi xollarda KMK 2.01.04-94, 4- jadvalidagidan oshib ketadigan xolatlar xam bo'lishi mumkinki, u xolda konstruksiyaning issiqlik o'tkazishga umumiy qarshiligi yetarli bo'lmay qolish extimoli xam oshib boraveradi.

Yuqoridagi xolatlardan kelib chiqib xamda konstruksiyaning eskirish xolatini etiborga olib binoning tashqi devorini energosamaradorlik talablari bo'yicha tamirlash ishlarini olib borish uchun tashqi devor konstruksiyasini Jizzax shaxridagi “Ekoklimat” qo'shma korxonasida ishlab chiqariladigan oyna qipikli paxta plitkalari bilan qoplash ishlarini amalga oshiramiz deb qabul qilamiz va konstruksiyaning issiqlik o'tkazishga umumiy qarshiligini nazariy jixatan qayta xisoblab chiqamiz.

G'ishtli devor bir jinsli konstruksiya deb xisoblaymiz va g'isht devori uchun to'plangan ma'lumotlardan foydalanib, unga Jizzax shaxridagi “Ekoklimat” qo'shma korxonasida ishlab chiqariladigan oyna qipikli paxta plitkalari uchun Jizzax politexnika institutining “Qurilish materiallari va konstruksiyalari” kafedrasida laboratoriya ishlarini olib borish orqali olingan laboratoriya malumotlarini qo'shgan xolda quyidagi formula yordamida konstruksiyaning issiqlik o'tkazishga umumiy qarshiligini aniqlaymiz:

$$R_0 = R_e + R_K + R_T = \frac{1}{\alpha_B} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3} + \frac{1}{\alpha_T} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,02}{0,7} + \frac{0,38}{0,70} + \frac{0,02}{0,7} + \frac{1}{23} = 0,75$$

($M^2 \cdot ^\circ C / BT$).

$\alpha_{\text{f}} = 8,7 \frac{\text{BT}}{(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})}$ - xona devori ichki sirtining issiqlik berish koeffitsenti, KMK 2.01.04-97 ning 5*-jadvali bo'yicha aniqlanadi.

$\alpha_{\text{T}} = 23 \frac{\text{BT}}{(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})}$ - xona devori tashqi sirtining issiqlik berish koeffitsenti, KMK 2.01.04-97 ning 6*-jadvali bo'yicha aniqlanadi.

2. Quyidagi formula yordamida konstruksiyaning issiqlik inersiyasini aniqlaymiz:

$$D = \frac{\delta_1}{\lambda_1} \cdot S_1 + \frac{\delta_2}{\lambda_2} \cdot S_2 + \frac{\delta_3}{\lambda_3} S_3 = \frac{0,02}{0,7} \cdot 8,69 + \frac{0,38}{0,70} \cdot 9,20 + \frac{0,02}{0,7} \cdot 8,95 = 5,50 \quad (31)$$

3. $4 < D=5,50$ bo'lgani uchun tashqi xavoning xisobiy temperaturasi t_{H} sifatida eng sovuq uch kunlikning badasturligi 0,92 bo'lgan o'rtacha xaroratini $t_{\text{T}}^3 = -14,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ qabul qilamiz.

4. Quyidagi formula yordamida konstruksiya uchun issiqlik o'tkazishga qarshilikning talab etilgan qiymatini aniqlaymiz:

$$R_0^{\text{T.Y}} = \frac{(t_{\text{e}} - t_{\text{T}}) \cdot n}{\Delta t^{\text{H}} \cdot \alpha_{\text{e}}} = \frac{(18 + 14,5) \cdot 1}{5 \cdot 8,7} = 0,74 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{BT}$$

5. $R_0 \geq R_0^{\text{T.Y}}$ shartning bajarilishi tekshirib ko'ramiz:

$$R_0 = 0,75 > R_0^{\text{T.Y}} = 0,74 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{BT}$$

shart bajarilganligi, ya'ni konstruksiyaning issiqlik o'tkazishga umumiy qarshiligi yetarli bo'lgani uchun konstruksiyani issiqlikka chidamliligini tekshirishga o'tamiz.

Yuqorida keltirilgan miqdorlar shuni ko'rsatadiki konstruksiyaning issiqlik o'tkazishga qarshiligi deyarli juda xam kam miqdorda taminlanadi, konstruksiyaga tashqi tasir etuvchi faktor bazi xollarda KMK 2.01.04-94, 4-jadvalidagidan oshib ketadigan xolatlar xam bo'lishi mumkinki, u xolda konstruksiyaning issiqlik o'tkazishga umumiy qarshiligi yetarli bo'lmay qolish extimoli xam oshib boraveradi. Yuqoridagi xolatdan kelib chiqib xamda konstruksiyaning eskirish xolatini etiborga olib binoning tashqi devorini energosamaradorlik talablari bo'yicha tamirlash talab etiladi.

References:

1. Asatov N. A., Sagatov B. U., Maxmudov B. I. O. G. L. Tashqi to'siq konstruksiyalarini issiqlik fizik xususiyatlariga ta'siri //Science and Education. – 2021. – T. 2. – №. 5. – C. 182-192.

2. Ablayeva U., Normatova N. Energy saving issues in the design of modern social buildings //Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 1. – С. 59-62.
3. Аблаева Ў. Ш., Норматова Н. А. Ўзбекистондаги мавжуд биноларнинг энергия тежамкор шамоллатиладиган тизимлари асосий системалари //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 193-205.
4. Аблаева Ў. Ш., Норматова Н. А. Тошкент: лойиҳалашнинг анъанавийликдан hozirgi кунигача //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 206-216.
5. Turovov A. O. O. G. L. et al. Markaziy Osiyo va O'zbekiston Respublikasi hududida energiya samaradorligiga ega uylarni qurish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 90-97.
6. Sagatov B. U. O'zbekistonda energiya tejamkor binolar qurilishining ahvoli //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 261-265.
7. Rahmonov N. E. Energiya samarador uylar qurilishini qishloq sharoitida ommalashtirish istiqbollari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 169-174.
8. Normatova N. A. Kam qavatli bino tom konstruksiyalarining bino energiya samaradorligiga ta'siri //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 82-89.
9. Xamdamqulov S. B. Zamonaviy energiya tejamkor qurilish materiallari //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 248-254.
10. Норматова Н. А. Проектирование энергосберегающих зданий в условиях Узбекистана //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 89-92.